

Calcul du bilan carbone selon la norme EN 17472

- Quantitatif des ressources utilisées pour les matériaux et la construction.
- Utilisation de base de données (KBOB, INIES), FDES et EPD.

- Émissions de gaz à effet de serre de **1 kg CO₂eq/personne** de tous les pays membre du CERN **sur 10 ans (0.1 kg CO₂eq/an/personne)**.
- Les accords de Paris sur le climat visent **2 000 kg CO₂eq/personne/an** d'ici 2050.

Réduction de 55% par rapport au calcul initial :

- > Matériaux bas-carbone localement disponible.
- > Empreinte total du scénario de référence correspond à environ 1.5 ans d'opération du CERN.

Les d'améliorations suivantes seront explorées :

- La réutilisation des matériaux excavés pour produire le ciment de construction : **potentiel entre 36% et 48%**.
- Optimiser **l'épaisseur des revêtements** des tunnels et cavernes et la quantité d'acier.
- **Production de matériaux locaux et optimisation de l'approvisionnement** des matériaux.
- **Optimiser les processus de production et de construction.**

Bilan carbone de la construction du Future collisionneur circulaire

Projet	Calcul du bilan carbone selon la norme EN 17472
Méthodologie	<ul style="list-style-type: none"> Quantitatif, ressources utilisées pour les matériaux et la construction Utilisation de l'outil One Click LCA et des bases de données internationaux et locaux (KBOB, INIES), des FDES et EPD pour établir les bilans.
Résultats	<p>526 671 t CO₂eq pour la construction. Émissions de gaz à effet de serre de 1 kg CO₂eq/personne dans les pays membre du CERN, ou 100 g CO₂eq/personne/an).</p> <p>Les accords de Paris sur le climat visent 2 000 kg CO₂eq / personne / an d'ici 2050.</p>
Pistes d'optimisations supplémentaires	<p>Cahiers des charges qui correspondent aux stricts besoins de l'infrastructure de recherche. Conception qui intègre des ressources, matériaux alternatifs et recyclés. Processus de construction optimisés. Production et fourniture locale des produits, Réduction de l'épaisseur des revêtements des tunnels et cavernes. (Réutilisation des matériaux excavés. Réduction des espaces asphaltés de du sol scellé sur les sites de surface.</p>

Bilan carbone de la construction du Future collisionneur circulaire

1 184 602 t CO₂eq

Calcul du bilan
carbone initial

526 671 t CO₂eq

**Bilan carbone
du scénario de référence**

- 56%

Réduction avec des matériaux
bas-carbone localement disponibles

< 0,1 kg CO₂eq/personne/an

En comparaison avec l'empreinte
de 11 000 kgCO₂eq /personne/an
actuellement

Optimisation épaisseur
des parois

Réduction supplémentaire possible

Utilisation des
matériaux excavés

Réduction supplémentaire possible
